

GENEALOGIA ACADÉMICA : PERCURSO INFOGRÁFICO DO CIDTFF

Isabel P. Martins & João Ferreira-Santos

- 1.ª Geração: 1997 - ...
- 2.ª Geração: 2005 - ...
- 3.ª Geração: 2016 - ...
- 4.ª Geração: 2023 - ...

Nilza Costa
Univ. London, UK, 1987
Jon Ogborn (Univ. London)

Raiz

- Orientação na UA
- Coorientação na UA
- Orientação/Coorientação em outra Universidade (país ou estrangeiro)

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, l. p., no âmbito dos projetos UIBD/00194/2020 e UIDP/00194/2020,